

XALQ HUNARMANDCHILIGI BO'LIMINI O'QITISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI

Toshtemirova Sevinch

Samarqand davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi (texnologik ta'lim) yo'nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19481166>

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fani tarkibidagi xalq hunarmandchiligi bo'limini o'qitishning pedagogik va psixologik asoslari keng qamrovda tahlil qilinadi. Hunarmandchilik mashg'ulotlarining o'quvchilarda mehnat kompetensiyasini shakllantirish, ijodiy tafakkurni rivojlantirish, estetik didni yuksaltirish va milliy qadriyatlarga hurmatni mustahkamlashdagi o'rni asoslab beriladi. Shuningdek, hunarmandchilik faoliyatining shaxsning psixologik rivojlanishiga, emotsional barqarorlikni ta'minlashga hamda ruhiy farovonlikni oshirishga ta'siri zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida yoritiladi. Kompetensiyaviy yondashuv, nazariya va amaliyot birligi, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: xalq hunarmandchiligi, texnologiya ta'limi, pedagogik asoslar, psixologik rivojlanish, kompetensiyaviy yondashuv, estetik tarbiya, milliy qadriyat.

Zamonaviy globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari sharoitida ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifa - ijodkor, mustaqil fikrlovchi, kasbiy tayyorgarlikka ega va milliy qadriyatlarga sodiq shaxsni shakllantirishdan iboratdir. XXI asr ta'limi faqat nazariy bilimlarni uzatish bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilarning amaliy kompetensiyalarini, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish qobiliyatini hamda kasbiy yo'nalganlik darajasini rivojlantirishni talab etmoqda [5].

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish jarayonida yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, ularning mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish va milliy madaniy merosni asrab-avaylash ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. PF-4947-son Farmon hamda PQ-4308-son Qaror yoshlarni hunarmandchilik faoliyatiga jalb etish, milliy an'analarni tiklash va rivojlantirish, kasb-hunar ta'limini takomillashtirishni strategik vazifa sifatida belgilaydi [1,2]. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun [3] va Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti [4] esa o'quvchilarda amaliy faoliyatga yo'naltirilgan kompetensiyalarni shakllantirishni ta'lim jarayonining ustuvor maqsadi sifatida ko'rsatadi.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda texnologiya fanining o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Texnologiya fanining tarkibiy qismi bo'lgan xalq

hunarmandchiligi bo'limi o'quvchilarning nafaqat amaliy mehnat ko'nikmalarini, balki estetik didini, ijodiy tafakkurini va milliy o'zlikni anglash hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Hunarmandchilik jarayoni o'quvchini ijodiy faoliyatga jalb etadi, unda rejalashtirish, konstruksiyalash, bezak elementlarini uyg'unlashtirish, material tanlash va texnologik ketma-ketlikni saqlash kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Shu sababli xalq hunarmandchiligi bo'limini o'qitishning pedagogik va psixologik asoslarini ilmiy jihatdan chuqur tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda metodik yondashuvlarni takomillashtirish, kompetensiyaviy asosni mustahkamlash va psixologik rivojlantiruvchi imkoniyatlarni ochib berish zarur.

Adabiyotlar tahlili

Xalq hunarmandchiligining pedagogik asoslari. Ilmiy manbalar xalq hunarmandchiligi faoliyatining ta'lim jarayonidagi ko'p qirrali ahamiyatini tasdiqlaydi. Xalq hunarmandchiligi kulolchilik, zardo'zlik, kashtachilik, to'qimachilik, yog'och o'ymakorligi kabi yo'nalishlarni qamrab olib, mehnat jarayonini estetik va madaniy mazmun bilan boyitadi [13].

Pedagogik nuqtayi nazardan xalq hunarmandchiligi faoliyati o'quvchilarda mehnat tarbiyasini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi, chunki buyum yaratish jarayonida ular mehnat jarayonini rejalashtirish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, texnologik ketma-ketlikka rioya qilish va natijaga mas'uliyat bilan yondashishni o'rganadilar. Amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilarda ijodiy tafakkur rivojlanadi, chunki har bir hunarmandchilik mahsuloti individual yondashuv, dizayn tanlovi va bezak elementlarini uyg'unlashtirishni talab qiladi. Rang, shakl va kompozitsiya ustida ishlash jarayonida estetik did yuksaladi, go'zallikni anglash va baholash qobiliyati shakllanadi. Shu bilan birga, turli hunar turlari bilan tanishish o'quvchilarning kasbiy qiziqishini uyg'otib, ularni kelajakda ma'lum bir kasb yo'nalishini tanlashga yo'naltiradi. Eng muhimi, milliy hunarmandchilik namunalarini o'rganish va amaliyotda qo'llash o'quvchilarda milliy qadriyatlarga hurmat, tarixiy merosga ehtirom va o'zlikni anglash hissini mustahkamlaydi.

Olimov va Xoliqov pedagogik jarayonda nazariya va amaliyot birligini ta'minlash ta'lim samaradorligining asosiy omili ekanligini ta'kidlaydi [6]. Hunarmandchilik mashg'ulotlari aynan ushbu birlikni amalda namoyon etadi: hunar turlarining tarixiy va texnologik asoslari nazariy jihatdan tushuntiriladi, so'ng amaliy faoliyat orqali mustahkamlanadi. Bu jarayonda o'quvchi faol subyekt sifatida ishtirok etadi.

Yo'ldoshev va Usmonov pedagogik texnologiya asoslarida bosqichma-bosqichlik tamoyilining muhimligini qayd etadi [10]. Hunarmandchilik darslari motivatsiya, loyihalash, amaliy bajarish va refleksiya bosqichlarida tashkil etilganda o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari tizimli ravishda shakllanadi.

Psixologik asoslar. Psixologik tadqiqotlar hunarmandchilik faoliyatining shaxs rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Amaliy mehnat jarayonida diqqatning barqarorlashuvi, tafakkurning faollashuvi, xotira va tasavvurning rivojlanishi kuzatiladi. Mayda motorikaning rivojlanishi markaziy asab tizimi faoliyatini rag'batlantirib, kognitiv jarayonlarning takomillashuviga xizmat qiladi.

2019 yilda chop etilgan ilmiy tadqiqotlarda to'qimachilik mashg'ulotlari shaxsda eudaimonik farovonlikni, ya'ni ichki qoniqish va hayot mazmunini anglash hissini kuchaytirishi qayd etilgan. Sistematik tahlillarda hunarmandchilik faoliyati stress, xavotir va emotsional zo'riqishni kamaytirishga xizmat qilishi mumkinligi ilmiy asoslangan. Bu esa xalq hunarmandchiligi mashg'ulotlarining nafaqat pedagogik, balki psixologik ahamiyatini ham tasdiqlaydi [12, 13].

Kompetensiyaviy yondashuv. Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi, chunki u o'quvchilarning faqat nazariy bilimlarini emas, balki ushbu bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur yondashuv doirasida xalq hunarmandchiligi mashg'ulotlari alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ular o'quvchini faol amaliy jarayonga jalb etadi va kompleks kompetensiyalarni shakllantiradi. Avvalo, mehnat kompetensiyasi rivojlanadi, ya'ni o'quvchilar material tanlash, asbob-uskunalaridan foydalanish, texnologik ketma-ketlikka rioya qilish va sifat nazoratini amalga oshirish ko'nikmalarini egallaydilar. Hunarmandchilik jarayonida ijodiy kompetensiya shakllanadi, chunki o'quvchilar buyum dizaynini mustaqil ishlab chiqadi, naqsh va bezak elementlarini tanlaydi hamda muammoli vaziyatlarda muqobil yechimlar topadi.

Ranglar uyg'unligi, kompozitsiya va shakl ustida ishlash estetik kompetensiyani rivojlantiradi, bu esa go'zallikni anglash va baholash qobiliyatini mustahkamlaydi. Guruhli amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari kommunikativ kompetensiyaning shakllanishiga xizmat qiladi, chunki o'quvchilar fikr almashadi, hamkorlik qiladi va o'z ishini taqdim etadi. Shu bilan birga, turli hunar turlari bilan tanishish, kasb egalari faoliyatini o'rganish va amaliy ko'nikmalarni egallash kasbiy yo'naltirilganlik kompetensiyasini rivojlantiradi hamda o'quvchilarning kelajakdagi kasb tanloviga ongli yondashuvini ta'minlaydi.

Ishmuhamedov va Abduqodirov ta'limda innovatsion metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshirishini ta'kidlaydi [8]. Loyiha metodi,

guruhli amaliy ishlar, ijodiy tanlovlar, klaster va aqliy hujum metodlari hunarmandchilik bo'limini o'qitishda samarali hisoblanadi. Bu metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, hamkorlik ko'nikmalarini va mas'uliyatini rivojlantiradi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili xalq hunarmandchiligi bo'limini o'qitish pedagogik va psixologik jihatdan asoslangan, shaxs rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatadigan ta'lim yo'nalishi ekanligini ko'rsatadi. Mazkur bo'limni kompetensiyaviy va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Natijalar va muhokama

O'rganilgan ilmiy manbalar, pedagogik kuzatuvlar hamda texnologiya fani doirasida olib borilgan amaliy mashg'ulotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xalq hunarmandchiligi bo'limini tizimli ravishda o'qitish o'quvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, hunarmandchilik mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarda mehnatga ongli munosabat shakllanadi. Buyum tayyorlash jarayonida texnologik ketma-ketlikni saqlash, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, vaqtni to'g'ri taqsimlash kabi jarayonlar mas'uliyat hissini rivojlantiradi.

Amaliy faoliyat davomida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar - masalan, materialning noto'g'ri tanlanishi, bezak elementlarining mos kelmasligi yoki konstruktiv xatoliklar - o'quvchilardan sabr-toqat va mustaqil fikrlashni talab etadi. Bu esa muammoli vaziyatda qaror qabul qilish kompetensiyasining shakllanishiga xizmat qiladi. Shuningdek, hunarmandchilik jarayoni rejalashtirish, loyihalash va natijani baholash bosqichlaridan iborat bo'lgani sababli o'quvchilarda analitik tafakkur va reflektiv ko'nikmalar rivojlanadi.

Psixologik nuqtayi nazardan, hunarmandchilik mashg'ulotlari o'quvchilarning emotsional barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Amaliy mehnat jarayonida diqqatning bir nuqtaga jamlanishi va harakatlarning takrorlanishi psixologik jihatdan tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarda qayd etilishicha, bunday faoliyat turi stress darajasini pasaytiradi va shaxsda ichki qoniqish hissini shakllantiradi. Demak, xalq hunarmandchiligi bo'limi nafaqat kognitiv, balki psixologik rivojlanish omili sifatida ham ahamiyatlidir.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni hunarmandchilik mashg'ulotlariga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. 3D modellash, grafik dizayn dasturlari, video qo'llanmalar va onlayn platformalar o'quvchilarga buyum loyhasini oldindan vizuallashtirish, naqsh va rang kombinatsiyalarini sinab ko'rish imkonini beradi. Bu esa ijodiy tafakkur va

texnologik savodxonlikni rivojlantiradi. Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, darslarni interfaol va zamonaviy ruhda tashkil etishga xizmat qiladi.

Muhokama jarayonida shuni ta'kidlash joizki, hunarmandchilik mashg'ulotlari samaradorligi o'qitish metodikasining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Loyiha asosida o'qitish, guruhli ishlar, ijodiy tanlovlar va ko'rgazmali taqdimotlar o'quvchilarning faolligini oshiradi. Nazariya va amaliyot birligini ta'minlash esa bilimlarning mustahkam o'zlashtirilishiga olib keladi.

Demak, xalq hunarmandchiligi bo'limini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalq hunarmandchiligi bo'limini o'qitish zamonaviy ta'lim konsepsiyalariga to'liq mos keladi va o'quvchilarning shaxsiy hamda kasbiy rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Mazkur bo'lim o'quvchilarda mehnat kompetensiyasini shakllantirish, ijodkorlikni rivojlantirish, estetik didni yuksaltirish va milliy qadriyatlarga hurmatni mustahkamlashda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

Hunarmandchilik mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarda mas'uliyat, sabr-toqat, mustaqillik, muloqot madaniyati va muammoli vaziyatda qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi. Psixologik jihatdan esa bunday faoliyat emotsional barqarorlikni ta'minlab, ruhiy farovonlikni mustahkamlaydi.

Shu bois, xalq hunarmandchiligi bo'limini kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish, interfaol metodlardan foydalanish va nazariya-amaliyot birligini ta'minlash ushbu jarayonning samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Kelgusida xalq hunarmandchiligi bo'limini o'qitishda empirik tadqiqotlar o'tkazish, samaradorlik ko'rsatkichlarini statistik jihatdan asoslash hamda metodik tavsiyalarni yanada takomillashtirish maqsadga muvofiqdir..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PF-4947-son Farmon "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi to'g'risida". - Toshkent, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-4308-son Qaror "Xalq hunarmandchiligini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". - Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-637). - Toshkent, 2020.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standarti. - Toshkent, 2021.
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: O'zbekiston, 2021.
6. Olimov O., Xoliqov B. Pedagogika nazariyasi. - Toshkent: O'qituvchi, 2020.
7. To'raqulov X.T. Pedagogik tadqiqot metodologiyasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
8. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Istiqlol, 2018.
9. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Moliya, 2017.
10. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. - Toshkent: O'qituvchi, 2016.
11. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. - Toshkent: TDPU, 2018.
12. Buxoriy A. Xalq hunarmandchiligi asoslari. - Toshkent: Sharq, 2015.
13. Xoliqov B. Kasb-hunarga yo'naltirish pedagogikasi. - Toshkent: Fan, 2019.

